

**TURKIYADA KO'PPARTIYAVIYLIK DAVRI (1950-1980) DEMOKRATIK
PARTIYA FAOLIYATIDA DIN OMILI**

Nuridinov Doston Axatjon o'g'li

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

mustaqil tatqiqodchi

nuriddinovdoston07@gmail.com

Annotatsiya. 1950-1980-yillarda Turkiyada ko'ppartiyaviylik tizimi shakllanib, siyosiy hayotda dinning o'rni yangicha mazmunda namoyon bo'la boshladi. Ushbu davr Demokratik partiyaning hokimiyatga kelishi bilan boshlanib, siyosiy maydonda islomiy qadriyatlarga murojaat qilish kuchaydi. Mazkur maqola Turkiyada ko'ppartiyaviylik davrida siyosiy partiyalar faoliyatida dinning tutgan o'rnini tahlil qiladi. Shuningdek, Turkiya Konstitutsiyasi va laiklik tamoyillari bilan diniy omil o'rtasidagi ziddiyatlar ham ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Turkiya siyosati, ko'ppartiyaviylik, Demokratik partiya, din va siyosat, laiklik, siyosiy partiyalar, islomiy qadriyatlar, siyosiy legitimlik, diniy diskurs, 1950–1980-yillar.

Аннотация. В 1950–1980-х годах в Турции сформировалась многопартийная система, и роль религии в политической жизни стала проявляться в новом контексте. Этот период начался с приходом к власти Демократической партии, и апелляция к исламским ценностям на политической арене возросла. В статье анализируется роль религии в деятельности политических партий в эпоху многопартийности в Турции. Научно анализируются также противоречия между Конституцией Турции и принципами светскости и религиозным фактором.

Ключевые слова: Турецкая политика, многопартийность, Демократическая партия, религия и политика, секуляризм, политические партии, исламские ценности, политическая легитимность, религиозный дискурс, 1950–1980-е гг.

Abstract. In the 1950s-1980s, a multi-party system was formed in Turkey, and the role of religion in political life began to manifest itself in a new context. This period began with the coming to power of the Democratic Party, and the appeal to Islamic values in the political arena intensified. This article analyzes the role of religion in the activities of political parties in Turkey during the multi-party period. It also analyzes the conflicts between the Turkish Constitution and the principles of secularism and the religious factor from a scientific perspective.

Keywords: Turkish politics, multi-party system, Democratic Party, religion and politics, secularism, political parties, Islamic values, political legitimacy, religious discourse, 1950s-1980s.

Kirish

Turkiyada 1950–1980-yillar oralig‘i ko‘ppartiyaviylik davrining ilk bosqichlarini tashkil etadi va bu davrda siyosiy raqobatning kuchayishi, jamiyatda g‘oyaviy pluralizmning kengayishi bilan bir qatorda, diniy omilning siyosiy maydonga qaytishiga ham guvoh bo‘lamiz. Ayniqsa, Demokratik partiyaning (Demokrat Parti DP) hokimiyatga kelishi (1950) bilan Turkiya siyosiy tarixida din va siyosat o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar yangi bosqichga ko‘tarildi. Respublika qurilishi davrida (1923–1945) hukmron bo‘lgan sekulyar siyosatning qat‘iy paradigmasi o‘rniga DP davrida diniy qadriyatlarga nisbatan nisbiy yumshash kuzatildi. Demokratik partiya o‘zining siyosiy strategiyasida diniy erkinliklar va xalq dindorligiga suyanib, o‘z elektoratini kuchaytirdi. Ayniqsa, Qur‘on o‘qishni rasmiy ravishda tiklash, diniy maktablar ochilishi, Adnan Menderes hukumatining diniy tuyg‘ularni rag‘batlantiruvchi bayonotlari bularning barchasi islomiy merosga bo‘lgan ijtimoiy talabni siyosiy kapitalga aylantirishning yaqqol ko‘rinishidir. Bu esa bir tomondan partiyaga keng xalq ommasi orasida ishonchni mustahkamladi, ikkinchi tomondan esa sekulyar elitalarning keskin qarshiligini keltirib chiqardi. Shu tariqa, 1950–1980-yillar oralig‘i, ayniqsa Demokratik partiya faoliyati misolida, Turkiyada dinning siyosiy tizimdagi o‘rni, aholi dindorligining siyosiy jarayonlarga ta‘siri va diniy erkinliklar bilan sekulyarizm o‘rtasidagi murakkab muvozanat jarayonlarini tahlil qilish uchun muhim davr bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur kirishda biz aynan Demokratik partiyaning siyosiy faoliyatida din omilining qanday shakllarda ifodalanganini va bu jarayon Turkiya jamiyatining siyosiy modernizatsiyasiga qanday ta‘sir ko‘rsatganini tahlil qilishni maqsad qilamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

1950-1980-yillarda Turkiyada din va siyosat o‘zaro murakkab aloqada bo‘lganini o‘rganishda bir nechta muhim nazariy va empirik manbalar mavjud. Bu adabiyotlar asosan quyidagi yo‘nalishlarga bo‘linadi. Turkiya siyosiy modernizatsiyasi va sekulyarizm siyosati bo‘yicha nazariy asarlar, Demokratik partiya va diniy siyosatga doir tadqiqotlar, Davr matbuoti va arxiv materiallari, Mahalliy va xalqaro maqolalar. Tadqiqot metodlari qismida Tarixiy-tahliliy, Siyosiy diskurs tahlili, Sotsiologik yondashuvdan foydalanildi. Bunda 1950–1980-yillar oralig‘idagi siyosiy qarorlar, qonunlar, siyosiy nutqlar, saylov platformalari va rasmiy bayonotlar tahlil qilinadi. Masalan, Adnan Menderesning diniy erkinliklar haqidagi chiqishlari mazmunan tekshiriladi. Aholining dindorlik darajasi, diniy qadriyatlarga nisbatan munosabati, partiyaviy ovoz berishdagi diniy omilning o‘rni sotsiologik ma‘lumotlar orqali

yoritiladi. Demokratik partiya siyosati o'rtasida diniy masalaga yondashuv qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi.

NATIJALAR

Turkiyada 1950-yillar hokimiyat tepasiga kelgan "Demokratik partiya"(DP) hukumatiga kelgandan keyin (1950-1954-1957-yillarda g'alaba qilgan) malum darajada Turkiyada siyosiy hayotda tobora ko'proq aks etayotgan "Islomiy uyg'onish" haqida gap boshlandi. CHP mulkini musodara qildi va hokimiyatning birinchi yillarida jamoat markazlarini yopib qo'ydi[11]. Demokratik partiya (DP) hokimiyatga kelishi bilanoq amnistiya to'g'risidagi qonunni qabul qildi. DP muxoliflarini qo'llab-quvvatlaganliklari uchun jazolashdan tashqari, saylovdan ko'p o'tmay, biron bir partiyadan nomzodlik arizalari rad etilgan nomzodlarning o'sha saylov davrida boshqa partiyadan nomzodini qo'yishiga yo'l qo'ymaslik uchun qonunlar qabul qilindi. Bu demokratlarning o'zlari rad etgan nomzodlarga qarshi ishlashiga to'sqinlik qiladi. Bundan tashqari, davlat xizmatchilari saylovda qatnashish huquqiga ega bo'lishlari uchun olti oy oldin iste'foga chiqishlari kerak edi, bu esa muxolifat partiyalarida ishlashni hohlagan, ammo o'z ish joyiga qaytish uchun saylanmaganlarga bosim o'tkazdi[5]. Demokratik partiya (DP) muxolifatda bo'lgan davrda islomiy doiralarning bu partiyaga munosabati unchalik ijobiy bo'lmagan. Buning sababini partiyaning boshida Jalol Bayarning borligi sifatida ko'rsatish mumkin.

1950-yilgi saylovlarda islomiy doiralar deputatni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa-da, saylovlar DPning muvaffaqiyati bilan yakunlandi va Menderesning chiqishlaridan so'ng islomchilarning DPga munosabati ijobiy tomonga o'zgardi. 1950-yil 16-iyun kuni azon arab tilida aytilishi bilan islomiy ommaviy axborot vositalari DPni ulug'ladilar. Azon arab tilida chaqirildi, radiodasturlarda diniy eshittirishlarga qo'yilgan taqiq bekor qilindi, radioda azon eshittirishlar boshlandi, diniy darslar majburiy o'tkazildi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, hukumat 1950-yilda Haj ziyorati uchun chet el valyutasi ajratilmasligini e'lon qilgan bo'lsa-da, turk ziyoratchilar soni 9000 ga yaqin edi. Ehtimol, eng muhim ko'rsatkich yangi va turli diniy matbuot tashkilotlarining paydo bo'lishi edi. Keyingi hukumatlar davrida diniy ta'lim maktablarda tobora kengayib bordi[8]. Bundan ko'rinib turibiki, DP davrida, bir partiyaviylik davrga nisbatan davlat boshqaruvda dinga bo'lgan yondashuv yumshadi. Buni jamiyat hayotida ham matbuotda ham ko'rish mumkin edi.

Bu davrda DP tarkibida individual islomchilik tendentsiyalari vujudga keldi. Deputatlarning turli chiqishlari, Menderesning Said Nursiyning (turk diniy olimi, Badiuzzamon taxalusini olgan) qo'lini o'pishi, parlament guruhidagi partiya deputatlariga "Istasangiz, xalifalikni ham olib keling" degan bayonoti shular jumlasidandir[4].

Biroq islomiy o'zgarishlar ijtimoiy tuzumga tahdid soladigan voqealarga yo'l ochgach, DP dunyoviy tuzumni ochiq himoya qilish munosabatini o'zgartira boshladi. Bunday munosabat o'zgarishiga sabab bo'lgan eng muhim voqea 1952-yili Malatyada uyushtirilgan qurolli hujumda "Vatan gazetasi" bosh muharriri Ahmet Emin Yamanning hayotiga suyuqast uyushtirildi. Bu voqeadan so'ng hukumat islomiy rivojlanishga munosabat bildira boshladi va dinning dunyoviy ishlar va siyosatga aralashib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun qonun zarur deb hisoblandi va 1953-yilda "Vijdon erkinligini himoya qilish qonuni" qabul qilindi. Mana shunday voqealar sabab 1952-yil 3-martda Islom Demokratik partiyasi yopildi. Turkiyaning yangi siyosiy o'ziga xosligi an'anaviy-liberal ta'rif bilan ifodalangan fermerlar, savdogarlar, va xizmatchilar kabi iqtisodiy yukni o'z zimmasiga olgan an'anaviy-diniy ijtimoiy segmentning qadriyatlariga aylandi. DPning CHPga qarshi tez kuchayishiga va turk siyosiy o'ziga xosligidagi inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'lgan asosiy dinamikasi 1950-yilgi saylovlarda statistik elita va an'anaviy liberallar yoki harbiy byurokratlar va xalq o'rtasidagi qutblanish edi[6].

Demokratik partiya va CHP o'rtasida turli kelishmovchiliklar yuz berdi. CHPning barcha ko'chmas mulklari xazinaga o'tkazildi[16]. DP hukumati bu davrda ham qarama-qarshi guruhlarga nisbatan zulmkor amaliyotlarini davom ettirdi. Bu davrda DP rahbariyati o'zlariga qarshi bo'lgan ko'plab jurnalist va siyosatchilarni yozgan maqolalari tufayli sudga berayotgan edi[16]. DP muxolifatda bo'lgan davrda islomiy doiralarning bu partiyaga munosabati unchalik ijobiy bo'lmagan. Buning sababini partiyaning boshida Jalol Bayarning borligi sifatida ko'rsatish mumkin. 1957-yilgi saylovlardan keyingi davrda DP demokratik boshqaruvga to'g'ri kelmaydigan amaliyotlar bilan o'ziga qarshi har qanday muxolifatning oldini olishga harakat qildi. Parlamentdan tashqarida siyosiy yig'ilish va namoyishlar o'tkazishni taqiqlash, parlamentning ichki tartib-qoidalarini o'zgartirish orqali muxolifat tanqidini to'xtatish kabi repressiv chora-tadbirlar amalga oshirildi[17]. 1959-yil aprel oyida Inönüning daxlsizligini olib tashlashni talab qiluvchi bosh vazir taklifi parlamentga taqdim etildi. Ikki partiya o'rtasidagi ziddiyat kuchayib bordi. 1961-yilgi Konstitutsiya DP davrida vujudga kelgan islomiy harakatni yo'q qilishga urinmadi, aksincha, bu konstitutsiyada ko'rsatilgan erkinlik muhitida keyinchalik siyosiy harakatlarning paydo bo'lishiga olib keldi.

MUHOKAMA

DPning birinchi davrida Turkiyada iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy jihatdan oldinga sakrash yuz berdi va bu holat jamiyatda DPga nisbatan qiziqish uyg'otdi. Iqtisodiy o'sishdan foyda ko'rgan saylovchilar, bu safar mamlakatni tashqi dunyoga ochgan va byurokratik tuzilmani qisqartirgan hukumatni ko'proq qo'llab-quvvatlab, mamnunligini ko'rsatdi. U AQSHdan olib kelingan qishloq xo'jaligi texnikasi va

demokratlar tomonidan yersiz dehqonlarga taqsimlangan shtat yerlari hisobiga ishlab chiqarishni ko'paytirdi. Banklar tomonidan fermerlarga ajratilgan kreditlar hisobidan davlat bug'doy va paxta yetishtirishni qo'llab-quvvatladi[15]. 1958-yil oxirida muxolifatni va hammani hukumat atrofida birlashtirish, eski hokimiyatni o'rnatish va hukumat harakatlarini muxolifat targ'ibotiga qarshi himoya qilish uchun "Vatan fronti"ni tuzdi[17]. Turkiyada siyosiy islomning yuksalishining birinchi bosqichi 1950-1972 yillarga to'g'ri keldi. Bu rasmiy siyosiy tashkilotning shakllanish davri edi. Islom Demokratik Partiyasi (Islom Demokrasi Partisi, IDP) ko'ppartiyaviylik davrida siyosatga kirgan birinchi islomiy siyosiy partiya edi. 1951-yilda antisemit Jevat Rifat Atilxon tomonidan asos solingan partiya bor-yo'g'i 6 oy davom etdi. Lekin siyosiy maydonga islomiy o'q otdi. IDP islomchilarning birinchi saylov shiorini o'rnatdi: "Qo'limizga Qur'onni olganimizda farovonlik va baxt quyoshi chiqadi. Ey mo'minlar, birlashing va tuzumingizni tuzing"[13]. Ushbu shiorda "refah" (farovonlik) degan ramziy ishorani ta'kidlagan edi. Keyingi yillarda boshqa islomiy siyosiy partiyalarni yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaganlar diniy ma'noga ega bo'lgan shunga o'xshash iboralarni ishlatdilar. Siyosiy islomning haqiqiy rivojlanish yillari 1961-yildan keyin edi. Bu jarayonda islomiy tabaqalar avval "Milliy tartib partiyasi", keyin esa "Milliy Najot partiyasi" bilan siyosiy hayotda faolroq ishtirok etish imkoniga ega bo'ldi.

Shuni aytish mumkinki, bir partiyaviylik davda dunyoviylikga intilish sabab diniy harakatlarni cheklanishi va DP davrida dinga bo'lgan yondashuvning o'zgarishi aholi o'rtasida diniy bilimga ega bo'lmagan insonlar tomonidan dinni targ'ib qilinishi ortidan jamiyatda turli fikrga va yo'nalishga ega bo'lgan diniy guruhlar vujudga kela boshladi. Bunday harakatlar sabab davlatda parokandalik vujudga kelishidan xavfsiragan xarbiylar va siyosatchilar o'rtasida DPning boshqaruv tizimi muhokamaga sabab bo'ldi.

Mana shunday sharoitda DP boshqaruvidan norozilik kuchaygan bir paytda, 1960-yilda Jemal Gursel boshchiligidagi harbiy to'ntarish sabab "Demokratik partiya" hukumronligi tugatildi. Davlat to'ntarishi ko'ppartiyaviylik davrining tugashini anglatar edi[5]. Jemal Gursel boshchiligidagi Milliy Birlik Qo'mitasi (MBK) deb nomlangan inqilobiy kengash sifatida tashkil etildi. Mamlakatda bir partiyaviy millatchi diktatura o'rnatish istagini bildirgan shaxslar MBK tashkilot a'zolidan chiqarib yuborildi[7]. 1961-yilgi referendum natijasida qabul qilingan yangi konstitutsiya mamlakat parlament tizimini tubdan o'zgartirdi. Unda har to'rt yilda bir marta saylanadigan 450 deputatdan iborat Milliy Assambleya shaklidagi ikki palatali parlament tashkil etilish ko'zda tutildi. Proporsional vakillik tizimi va to'g'ridan-to'g'ri ovoz berish yo'li bilan olti yillik muddatga saylanadigan 150 ta a'zodan iborat Senat shakllantirildi. Senatning barcha a'zolari darhol umrbod senatorlar deb e'lon qilindi. Bundan tashqari, ilgari Konstitutsiyaviy sud qayta tashkil etildi[10]. Shu tariqa,

davlat to'ntarishi tashkilotchilari kelajakda javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan taqdirda o'zlarini himoya qilishga harakat qildi. Konstitutsiyaviy islohotlar "Ikkinchi respublika" deb atalmish tuzumga asos soldi[8].

XULOSA

Shunday qilib, Turkiya boshqaruvidagi o'zgarishlarni xisobga olib quyidagi xususiyatlarni aytish mumkin. Birinchidan, Respublika davri siyosiy tarixining dastlabki yillarining eng o'ziga xos xususiyati inqilob natijasida tashkil etilgan milliy davlat institutlarining vujudga kelishi va rivojlanishi edi. Bo'lib o'tgan inqiloblar natijasida zamonaviy, dunyoviy va markazlashgan siyosiy tizim paydo bo'ldi.

Davlat qurilishi kontekstida mamlakatda yashovchi har bir kishini fuqaro sifatida belgilangan umumiy o'ziga xoslik ostida birlashtirish uchun radikal qadamlar qo'yildi. Etnik, diniy va ijtimoiy tafovutlar bu aniqlangan o'ziga xoslikda o'rin yo'q edi; Turli xil o'ziga xosliklarga ega bo'lgan omma e'tiborga olindi yoki o'zgartirishga majbur qilindi. Populistik loyihalar, odamlarga bu davrning diqqatga sazovor amaliyotlaridan biri bo'ldi. Ikkinchi xususiyat - byurokratik elita siyosiy institutlarni o'z nazorati ostida ushlab turishni xohlaydi va doimiy ravishda siyosatga aralashadi. Mamlakatning demokratik tarixi tez-tez harbiy to'ntarishlar bilan to'xtatilgan, chunki siyosatchilar, ya'ni saylanganlar, ta'sis irodasi vakillari hisoblangan byurokratik elita kutganidan tashqarida harakat qilishgan. Shuning uchun demokratik mustahkamlanishning eng muhim sharti bo'lgan ijtimoiy va siyosiy xilma-xillikka erishilmadi. Ta'sis irodasining kutganlariga muvofiq, davlat va xalq o'rtasidagi ziddiyat yoki markaz elita va xalq o'rtasidagi ziddiyat siyosatning eng muhim muammosi bo'lib qoldi. Bu nosozlik chizig'idagi keskinlik bartaraf etilmas ekan, yetuk demokratik darajaga erishib bo'lmaydi. O'zal davridan beri bu yo'nalishda muhim qadamlar tashlangan bo'lsa-da, hali to'liq taraqqiyotga erishilgan deb aytish mumkin emas.

Turk siyosiy tarixining uchinchi xususiyati shundaki, koalitsion hukumatlar ko'p partiyali davrda muvaffaqiyatsizlikka uchragan va ko'proq beqarorlik keltirib chiqargan. Mamlakatda demokratik konsolidatsiya zarurligini ko'rsatuvchi bu holat, hamon o'z kuchini yo'qotmagan. Ko'ppartiyaviylik davrida kuchli siyosiy kuchlarning o'zi mamlakatning siyosiy va iqtisodiy barqarorligini ta'minladi. Ular ham garovga aylandi. Respublika davrining dastlabki yillaridan boshlab Respublika Xalq partiyasi, 1950-1960-yillarda Demokratik partiya, 1965-1971-yillarda Adolat partiyasi, 1983-1991-yillarda Vatan partiyasi, ma'lum bir davr mobaynida siyosiy barqarorlikni ta'minladi. Barqarorlikni ta'minlagan partiyalar o'zlarining partiya ichidagi barqarorligini, dastlabki ritorikasini yo'qotgach, mamlakat barqarorligi buzildi.

Turkiya o'z o'tmishi davomida mana shunday qarama qarshiliklar, harbiy to'ntarishlarni diniy va dunyoviy boshqaruvni, bir va ko'ppartiyaviylik boshqaruv tizimini boshdan kechirdi va bu sinovlarda katta tajribalarga ega bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mardin Ş. Ideology and Religion in the Turkish Revolution. // International Journal of Middle East Studies. Vol. 2. No 3 (1971). P. 197– 211.
2. Türkmen, H. Türkiye’de İslamcılık ve Özeleştirisi. İstanbul: Ekin Yayınları. 2008. S. 30.
3. Zürcher, E. J. 2016. Modernleşen Türkiye’nin tarihi. Yasemin Saner. İstanbul: İletişim Yayınları. S. 406.
4. Поцхверия Б.М. Эволюция исламизма в республиканской Турции // Ислам на современном Востоке: Регион стран Ближнего и Среднего Востока, Южной и Центральной Азии. М., 2004. С. 57.
5. Фадеева И.Л. Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи (османизм панисламизм). М., 1985. С. 130-131.
6. M.N. Cizrelioğulları. 2013. Türkiye’de Liberalizm (1980–1999): Neo-Liberal Politikaların Türk Politik Ekonomisine Etkileri. (Yüksek Lisans Tezi). Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı, Ankara, s. 54.
7. Lewis, B. 2007. Demokrasinin Türkiye Serüveni (3 b.). (H. Aydoğan, & E. Ermert, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. S. 23.
8. Данилов В.И. Турция: борьба за создание вестернизированного демократического общества // Эволюция политических систем на Востоке (Иран, Пакистан, Турция: традиции и демократизация). М., 1999. С. 222.
9. Шлыков П.В. Политический ислам в Турции: поиски новой идентичности // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 13. Востоковедение. 2008. № 4.
- Turkey: Historical background and Present Problems. İstanbul: Boğaziçi University Press, 1970.
10. Turkey: Historical background and Present Problems. İstanbul: Boğaziçi University Press, 1970.
11. Mardin Ş. Ideology and Religion in the Turkish Revolution. // International Journal of Middle East Studies. Vol. 2. No 3 (1971). P. 197– 211.
12. Eroğul, C. 2013. Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi. İstanbul: Yordam Kitap.
- Ersan, V. (2014). 1970'lerde Türkiye Solu. İstanbul: İletişim Yayınları
13. Элдерсвелльд, Сэмюэл и Хейнс Уолтон. Политические партии в американском обществе . 2-е изд. Нью-Йорк: Бедфорд/Сент-Мартинс, 2000.
14. Yavuz B., Bülbül M. Çift meclis sistemi ve Türkiye. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2012. Bulaç (2003:77) fikricha, 1961 yilgi Konstitutsiya va kommunizmga qarshi kurash islom tafakkurining rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatdi. Bu davrda islomchilar Turkiyada diniy talablardan ko’ra tizimning boshi berk ko’chaga kirib qolganini tilga oldilar. XVI. P. 217–260.
15. Aydemir, İkinci Adam (1950-1964), s. 542-549.

16. Şerafettin Turan, İsmet İnönü: Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2003, s. 318.
17. Frederick W. Frey, The Turkish Political Elite, Cambridge, Massachusetts, M.I.T. Press, 1965, s. 196-197, Demokratik Pekişmenin Önündeki Engeller, Çev. Ali Resul Usul, 2. bs., İstanbul, Doğan Kitap, 2007, s. 35.